

MUZI E ARENA NA PRODUÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA SANTISTA

MUZI AND ARENA, AT THE PRODUCTION OF MODERN ARCHITECTURE IN SANTOS

MUZI Y ARENA, EN LA PRODUCCIÓN DE LA ARQUITECTURA MODERNA SANTISTA

ALVES, Jaqueline Fernández

Doutoranda da Pós-Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu/Bolsista CAPES
j.fernandez.alves@gmail.com

CAMPOS, Cristina de

Professora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu
prof.cristinacampos@usjt.br

ALMEIDA, Eneida de

Professora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu
prof.eneida@usjt.br

RODRIGUES Jr., Mario

Historiador pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade Católica de Santos e Técnico em Turismo pelo SENAC
mariodragonetti@gmail.com

RESUMO

Este artigo discute a feição da arquitetura produzida por dois expoentes da Arquitetura Moderna Santista: o Escritório Técnico Luiz Muzi e a Construtora ARENA. A cidade de Santos experimentou um crescimento acentuado a partir dos anos 1950, onde ocorre uma transformação urbana significativa, marcada pela adaptação da legislação urbanística para a construção de edifícios verticais com programas arquitetônicos inovadores. A escolha do tema deste trabalho deriva da pesquisa realizada na tese de doutorado em andamento intitulada *Arquitetura Moderna Santista* que tem como objetivo principal realizar um inventário de exemplares construídos entre 1930 e 1970. Esse levantamento permitiu descobrir uma série de informações relevantes sobre a produção desse período. Uma brilhante geração de profissionais constituiu no Brasil um conjunto significativo de obras que influenciou a adoção de práticas modernistas, resultando em belos exemplares que fazem parte da memória arquitetônica, ainda pouco explorado pela historiografia. A Arquitetura Moderna Santista possui propósitos fundamentais que refletem esse ideário, e suas referências merecem ser estudadas para fornecer diretrizes que possam contribuir para a preservação e valorização dessa produção como bens de interesse histórico e cultural.

Palavras-chave: arquitetura moderna santista, patrimônio cultural, preservação.

ABSTRACT

*This article discusses the architectural features produced by two exponents of Santista Modern Architecture: the Luiz Muzi Technical Office and the Construtora ARENA. The city of Santos experienced marked growth from the 1950s onwards, where a significant urban transformation occurred, marked by the adaptation of urban planning legislation for the construction of vertical buildings with innovative architectural programs. The choice of the theme of this work derives from the research carried out in the doctoral thesis in progress entitled *Arquitetura Moderna Santista*, whose main objective is to carry out an inventory of examples built between 1930 and 1970. This survey made it possible to discover a series of relevant information about the production of that period. . A brilliant generation of professionals created a significant set of works in Brazil that influenced the adoption of modernist practices, resulting in beautiful examples that are part of architectural memory, still little explored by historiography. Santista Modern Architecture has fundamental purposes that reflect this ideology, and its references deserve to be studied to provide guidelines that can contribute to the preservation and appreciation of this production as assets of historical and cultural interest.*

Keywords: Modern Architecture in Santos, Cultural Heritage, Preservation.

RESUMEN

*Este artículo analiza los rasgos arquitectónicos producidos por dos exponentes de la Arquitectura Moderna Santista: la Oficina Técnica Luiz Muzi y la Constructora ARENA. La ciudad de Santos experimentó un marcado crecimiento a partir de la década de 1950, donde se produjo una importante transformación urbana, marcada por la adaptación de la legislación urbanística para la construcción de edificios verticales con programas arquitectónicos innovadores. La elección del tema de este trabajo deriva de la investigación realizada en la tesis doctoral en curso titulada *Arquitetura Moderna Santista*, cuyo principal objetivo es realizar un inventario de ejemplos construidos entre 1930 y 1970. Este estudio permitió descubrir una serie de información relevante sobre la producción de ese período. Una brillante generación de profesionales creó en Brasil un importante conjunto de obras que influyeron en la adopción de prácticas modernistas, resultando en bellos ejemplos que forman parte de la memoria arquitectónica, aún poco explorada por la historiografía. La Arquitectura Moderna Santista tiene propósitos fundamentales que reflejan este*

ideario, y sus referentes merecen ser estudiados para brindar lineamientos que puedan contribuir a la preservación y valoración de esta producción como bienes de interés histórico y cultural.

Palabras clave: *Arquitectura Moderna en Santos, Patrimonio Cultural, Preservación.*

MUZI E ARENA NA PRODUÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA SANTISTA

INTRODUÇÃO

A cidade de Santos, na virada do século XIX, sofreu uma grande transformação devido ao crescimento das atividades portuárias. De uma vila colonial estagnada, tornou-se um centro de comercialização e exportação. Como muitas outras cidades brasileiras, Santos foi assolada por epidemias que devastaram a população, tornando necessária a implementação de um plano de saneamento básico.

Neste contexto, o engenheiro sanitarista Saturnino de Brito desempenhou um papel crucial ao desenvolver o plano de saneamento que traçaria definitivamente o futuro urbano da cidade. Entre os desafios enfrentados estavam a drenagem de pântanos, a remoção de morros, a arborização do solo, o aterramento de áreas alagadiças e a retificação de cursos de água com a construção dos canais. A campanha sanitária implementada alcançou os resultados esperados, e o parcelamento do solo redefiniu funções, valorizando a praia como região de lazer e turismo. Esse processo acelerou a modernização de Santos (Lanna, 1995).

Esse amplo processo de transformação urbana associado a modificações estruturais no mundo do trabalho esquadrihava a cidade, criava espaços abertos, avenidas, jardins, largos e praças para a circulação do ar e disciplinarização e organização dos usos. Uma cidade para o progresso. Descobriam-se novos lazeres a fruição da cidade disciplinada, o gosto pelo footing, a emergência de um lazer à beira mar e a invenção da praia (Lanna, 1995, p.82).

A necessidade de urbanizar a orla tornou-se uma exigência devido à crescente demanda a partir do primeiro quartel do século XX, com grandes empreendedores pressionando as autoridades para a planificação de loteamentos na praia. Por volta de 1922, uma movimentação política resultou em uma permissão do presidente da república, Epitácio Pessoa, permitindo que a cidade usufrísse da orla de acordo com os interesses locais, sem precisar de aprovações federais, tendo sido permitida definitivamente a partir de 1934 (Alves, 2000).

O balneário turístico de Santos se desenvolveu com uma quantidade significativa de hotéis e pensões, capazes de atender à demanda de uma classe média alta que procurava os cassinos para diversão. No entanto, a proibição dos cassinos no Brasil, instituída em 1946 pelo governo do presidente Getúlio Vargas, colaborou para o esvaziamento inicial de cidades que dependiam desse tipo de turismo. Edifícios construídos com uma infraestrutura grandiosa para receber uma classe média alta, disposta a gastar na cidade, acabaram subutilizados e, por fim, deterioraram-se ou foram demolidos.

A década de 1950 é um período de importante crescimento e de verticalização nunca notado na cidade. O quadro nacional mostrava um país em ascensão econômica e a sociedade absorvia a modernização dos equipamentos do cotidiano. É a década da bossa nova, dos concursos de misses, do mundial de futebol, da arquitetura conhecida internacionalmente, das novidades eletrodomésticas, da televisão - ainda muito restrita

às classes mais ricas -, é a época da lambreta, do desenvolvimento industrial com criação da refinaria, da indústria automobilística e da siderurgia (Santos,1997).

A abertura da Via Anchieta facilitou os acessos, a criação do polo industrial de Cubatão atendeu à demanda dos setores de produção, e a construção civil ganhou destaque. Uma cidade urbanizada, com oferta de comércio e serviços urbanos, proporcionou o desenvolvimento da Arquitetura Moderna. A técnica construtiva de erguer edifícios à beira-mar já era uma grande novidade e encontrou no movimento moderno da arquitetura santista sua expressão ideal. No caso santista, uma fase de transição iniciou-se a partir dos anos 1930, com marcantes exemplares alinhados ao racionalismo (Figura 1).

Figura 1 - Mosaico de edifícios de distintas feições do período 1930-1970 na orla de Santos. A numeração corresponde à sequência se inicia no alto, da esquerda para a direita: 1 Palacete Olímpia de 1928; 2 Palacete São Paulo década de 1920; 3 Edifício Flórida de 1944; 4 Edifício Belmar de 1946; 5 Edifício Copacabana de 1946; 6 Edifício Paulistânia de 1946; 7 Edifício Irmãs Santos de 1960; 8 Edifício Porto Fino de 1960; 9 Edifício Porto Velho de 1961. Imagens da autora.

A FEIÇÃO PROTOMODERNA E RACIONALISTA DA ARQUITETURA SANTISTA

De paisagem bucólica a território ocupado, a orla santista tem em seu repertório construtivo um interessante mosaico de arquitetura de caráter moderno, ou seja, não mais vinculada aos estilos históricos, que se desenvolveu entre 1930 e 1970. Os programas arquitetônicos elaborados com um critério informal, a princípio para veraneio e lazer de fim de semana e férias, foram sendo adaptados para uma população fixa, replicados nos bairros nobres como Gonzaga e Boqueirão, além da implantação de novos edifícios verticalizados no centro histórico, que também obedeciam à nova estética e aos padrões construtivos modernos.

O texto intitulado “Protomodernismo em Copacabana”, que tem entre seus autores o arquiteto Luiz Paulo Conde, afirma que

(...) os edifícios de Copacabana podem ser considerados ao mesmo tempo clássicos e modernos, conseguindo, muitas vezes, reunir aquilo que de melhor essas arquiteturas nos legaram. Alguns deles, por exemplo, ainda se utilizam de pequenos elementos decorativos como frisos e cornijas, embora na maioria dos casos associados à resolução de problemas construtivos contemporâneos (Conde et al,1985).

O termo protomodernismo, adotado por Conde et al, para definir essa arquitetura de transição, também pode ser aplicado à arquitetura produzida inicialmente na orla de Santos. Posteriormente, esse estilo foi absorvido por toda a cidade, um processo que se popularizou em muitas cidades brasileiras. A esse respeito, Fuão, assinala as especificidades dessa arquitetura, que as distinguem dos modelos corbusianos ou miesianos, referências mais recorrentes da produção moderna:

O que Conde e sua equipe tentavam resgatar era um determinado tipo de edifício, basicamente residenciais, com características de uma certa simplicidade formal, portadores de um certo racionalismo projetual, esteticamente interessantes até por configurarem uma predominância tipológica que ajudavam a dar uma certa unidade e uma ideia de conjunto. Edifícios que fugiam da órbita Corbusiana ou de Mies, estilisticamente muito mais próximas àquelas arquiteturas do início do século XX, classificadas por alguns historiadores como proracionalistas, como Renato de Fusco (Fuão, 2021, p. 2).

Todas as manifestações da cultura arquitetônica e urbanística do período estudado por Conde e que coincide com o momento em que foram produzidos os edifícios santistas de que trata este trabalho, correspondem a desconformidades da composição comumente postulada como a arquitetura moderna, antes pela academia, e em seguida pela própria sociedade, em termos de aceitação da vertente cultural do modernismo no Brasil (Fuão, 2012,p.3). Pode-se afirmar que a mistura de conceitos utilizada por Conde et al em seu texto não avalia com precisão o ecletismo e o cenário brasileiro em questão. A arquitetura brasileira pós ecletismo se desenvolveu a partir de condições diversas e elementos neoclássicos, neocoloniais, influências vernaculares e o art déco, foram claramente absorvidos no que podemos chamar de protomodernismo.

No caso santista, a originalidade de alguns exemplares multifamiliares atraía o comprador, por meio da pluralidade de linguagens, seja nas formas, ou no emprego de materiais, aliados a uma carga de marketing muito bem elaborada, que proporcionava ao usuário a satisfação de estar consumindo modernidade

O lançamento de imobiliárias na cidade acabava sendo um evento de grandes proporções com a presença de autoridades e dos profissionais construtores. Em reportagem do jornal A Tribuna de abril de 1945, que promovia o lançamento da Imobiliária Brasileira, no Centro de Santos, (Figura,2) pode-se notar a presença de Luiz Muzi.

Figura 2 - Reportagem sobre o lançamento da Imobiliária Brasileira no Centro de Santos. Fonte: Jornal A Tribuna 8/04/1945.

Os exemplares, em sua maioria, eram um reflexo da aspiração de uma camada da sociedade em um período de plena ascensão econômica. No ímpeto de consumir o moderno, e com um repertório estético limitado, essa camada da população adquire seu imóvel certa de que seria a arquitetura moderna, uma arquitetura que se desenvolve às margens do modernismo hegemônico.

O que potencializou a ação dos agentes imobiliários foi a facilidade de acesso que os paulistas passaram a ter com a abertura da rodovia Anchieta. Assim, o que se viu na orla santista foi a produção de vários edifícios multifamiliares, nos quais se evidenciou a simplicidade formal e a unidade tipológica da arquitetura moderna - como sinaliza Fuão, mas apropriadas a um mercado imobiliário em expansão e que acabava por popularizar esses preceitos e tinham na classe média paulistana seus principais consumidores. Essa movimentação deixou como legado à cidade um conjunto arquitetônico único, porém pouco lembrado e efetivamente não catalogado, o que dificulta ações de políticas preservacionistas.

Carlos Alberto Ferreira Martins, em seu artigo, *Hay algo de Irracional...*, originalmente publicado na Revista Block, considera que as avaliações dos remanescentes da implantação da arquitetura moderna no Brasil têm afluentes que ainda hoje surpreendem, o que demonstra que ainda há um rico universo a ser explorado. Ao citar Yves Bruand, como sendo um dos mais exaustivos trabalhos sobre a historiografia brasileira, deixa claro que a eleição pela vertente Corbusiana acaba por refletir a realidade do país. Segundo ele:

Apoyándose en lecturas de intelectuales dedicados al tema de la "formación del Brasil contemporáneo", señala que la industrialización y la urbanización de inicios del siglo cambian apenas parcialmente la organización heredada de la Colonia. E afirma: la imposibilidad de absorber el modelo de Gropius, pues éste estaba marcado por el doble conflicto de las relaciones entre arte e industria y de la democracia fatal

del arte, cuando “...ninguno de estos problemas tenía su razón de ser em Brasil” de la misma manera que la arquitectura de Mies, aristocrática y dependiente de mano de obra altamente calificada y de utilización de elementos industriales perfecto “... no podría encontrar repercusión en um país em que ninguno de estos principios podría ser satisfactoriamente resuelto”. (MARTINS, 1999, p.17)

O que chamamos de arquitetura moderna no Brasil é, certamente, um modelo que reúne tendências que sobrevivem juntas em um período considerável, seja pela homogeneidade de estilos ou, ao contrário, por suas discordâncias (Fuão, 2012).

Para nomear, então, o que oficialmente dentro da academia não existia, surgiram classificações como: arquitetura protomodernista que, malgrado a boa intenção e o ótimo conhecimento de seus autores aos fins que se destinavam, foram rapidamente absorvidas pela massa de estudantes que viam naquelas imagens de certos tipos arquitetônicos uma série de edifícios correspondentes que possuíam em suas cidades (Fuão, 2012,pg.2).

A tipologia da arquitetura moderna produzida em um período de 40 anos em Santos, 1930 a 1970, nunca havia sido avaliada sob o ponto de vista da sua fundamentação estética. Em se tratando do balneário turístico aprazível e tranquilo à beira mar, transformado em lugar de lazer da classe média paulista, a arquitetura que permeou essa transformação esteve caracterizada pela feição moderna, predominantemente através dos novos estilos que se implementaram a partir da virada do século XIX ou em função das novas tecnologias de construção.

O desenho urbano santista se consolidou com edifícios de características protomodernas fossem os denominados art deco ou simplesmente adeptos ao racionalismo, expressão que se imprimia como modo de ser e viver da nova sociedade, que se familiarizou com as novidades e que, em função dessa apropriação, acabou produzindo uma arquitetura peculiar para a época que se popularizou .

É no trabalho sobre o Protomodernismo em Recife que a pesquisadora Guilah Naslavsky apresenta um repertório, que claramente reflete a realidade do que ocorria na arquitetura em todo o país. Havia uma atitude de renovação na sociedade que se refletia na construção de novos equipamentos urbanos, como os cinemas por exemplo, que retratavam a exata modernidade tecnológica do avanço dos tempos. As residências ainda guardavam resquícios de tradição, o programa arquitetônico da nova feição moderna ainda exigia vestibulos, halls de entrada, salas de visitas, copas, edículas e as plantas compartimentadas. (Figura 3, 4, 5 e 6)

Figura 3 e 4 - Projeto residencial de Oswaldo Bratke em Santos de 1949, nota-se que o racionalismo construtivo contrasta com o mobiliário de estilo. Fonte: Revista Acrópole, nº 138, p.159-161, out de 1949.

Figura 5 e 6 - Aquarelas originais de decoração da residência Dirce e Roberto Maurell Lobo Pereira. Desenhos do arquiteto Américo Miranda, de 1962, para decoração de apartamento em edifício modernista da década de 1950 no Rio de Janeiro. Fonte: acervo pessoal da autora

Ainda segundo Guilah:

O desenvolvimento tecnológico do concreto armado, possibilitando novas soluções estruturais, não alterou a concepção arquitetônica e a organização dos espaços: utilizavam-se plantas extremamente compartimentadas, inexistia a planta livre. Na cobertura foram empregados telhados tradicionais, estrutura de madeira recoberta de telhas cerâmicas, escondidos por platibandas para sugerir uma volumetria pura, além de marquises em concreto armado e pestanas de proteção das janelas. O ornamento foi simplificado, reelaborado; em alguns casos, abolido: eram comuns formas geométricas na estilização de frisos e cornijas, nos detalhes em relevo (Naslavsky, 1992).

O longo período de implantação da arquitetura moderna faz com que muitas variáveis e tendências sejam criadas esbarrando em algumas definições estilísticas principalmente, no que tange à utilização de elementos que esteticamente não estão presentes na arquitetura moderna oficial. Tais exemplares denominados protoracionalistas, protomodernos, com predominância de elementos art déco são as primeiras influências que se manifestam em construções de edifícios do pós ecletismo, e já com a inserção de novas técnicas construtivas como a que utiliza o cimento armado. (Fuão, 2012)

No que tange à escrita historiográfica dessa linguagem, vários autores avaliam de formas distintas as influências que incidiram nessa arquitetura do primeiro quartel do século XX: a Escola de Chicago, Escola de Amsterdam, De Stijl, a Secessão de Viena,

ou ainda o Werkbund alemão. Predominâncias recebidas do exterior que produzem por vezes equívocos historiográficos por conta de uma certa catalogação positivista. (FUÃO, 2012).

Ainda segundo Fuão, há uma grande dificuldade de conceituar e definir essa produção, muitos estudos, inclusive acadêmicos, caem em conceituações equivocadas como se a arquitetura moderna pudesse ser tudo após o ecletismo, sem a relativa, e necessária, conceituação das várias contribuições e influências de estilo que o período protomodernista apresentou.

A orla santista foi o lugar de privilégio ao receber edifícios multifamiliares já nas décadas de 1930 e 1940. Demonstram uma certa atemporalidade, são significativos por conta do novo espaço urbano que se delineia a partir dessas implantações, estão em bom estado de conservação e possuem pouca descaracterização. Embora tenham sido construídos com técnicas construtivas contemporâneas à época, como o uso do concreto armado, por exemplo, possuem uma configuração de mistura de elementos clássicos, neocoloniais e *art déco*. No caso de Muzi e Arena seus edifícios multifamiliares e de uso misto são projetados oferecendo plantas de apartamentos confortáveis, com boa iluminação, muito bem dimensionados e configuração espacial agradável. Além do uso concomitante de serviços como por exemplo restaurantes.

A propósito, a implantação desses edifícios apresenta uma particularidade urbanística interessante, no caso santista, na medida em que, em sua grande maioria são isolados no lote, diferente da noção de continuum edificado, o que valoriza o desenho da planta que passa a ter as quatro fachadas livres. Embora o térreo tenha sido projetado para serviços e comércio, em sua grande maioria não há a apropriação de nenhum espaço privado publicamente, como ocorre em São Paulo, onde os edifícios modernos do centro são rasgados por galerias que se conectam favorecendo o uso público e facilitando a mobilidade do transeunte.

ESCRITÓRIO TÉCNICO LUIZ MUZI E CONSTRUTORA ARENA

No inventário elaborado para a tese de doutoramento intitulada *Arquitetura Moderna Santista* pode-se verificar a incidência de projetos, incorporações e construções de alguns profissionais, produzidos em quantidade significativa, na região. Possuíam escritórios em São Paulo e filiais na cidade de Santos. O mercado imobiliário atraiu profissionais recém-formados dos cursos da Escola Politécnica e do Mackenzie e a variedade construtiva e estilística é a marca desse período.

Embora seja possível estabelecer uma relação entre os movimentos estilísticos e a justificativa de seu aparecimento com base na historiografia da arquitetura brasileira atual, seria inconsistente tentar definir essas vertentes em um período cronológico exato: ecletismo, protoracionalismo, racionalismo, protomodernismo. Dessa forma, não seria equivocado avaliar a produção de Luiz Muzi e da Construtora ARENA sob a perspectiva do mercado imobiliário e de como suas propostas foram aceitas. Essa análise não deve desconsiderar a forma como esses estilos foram integrados na formação desses profissionais.

É nesse sentido que se apresentam as características projetuais e construtivas desses dois exemplos: Muzi e ARENA. A produção dos exemplares de Muzi garante a leitura

de uma transição ao protomoderno, já a ARENA, uma construtora criada no início da década de 1960 por arquitetos e engenheiros, produz um moderno racionalista popularizado. Nos dois exemplos os programas arquitetônicos são semelhantes, contribuem para a satisfação dos clientes que os contrataram. Do ponto de vista programático e funcional, os edifícios têm entre 9 ou 12 pavimentos, uma grande parte com térreo destinado a comércio e serviços e em alguns casos a presença de restaurantes na cobertura.

Para melhor análise foram elencados alguns exemplares. Entre algumas características dos edifícios a seguir analisados podemos destacar a simplicidade formal, cheios predominando vazios - no caso de Muzi, incidência de iluminação e ventilação abundantes, embasamento de uso misto, ausência de garagem, uso de materiais nobres em seus embasamentos, varandas arredondadas, uso de elementos decorativos de estilo, presença de elementos art deco, utilização de novas tecnologias como o concreto armado, uso da massa raspada como revestimento, implantação cerca do mar e localização nos bairros Gonzaga e Boqueirão.

O que chama a atenção é a formação dos dois, Muzi é um autodidata que perpassa pela arquitetura eclética com desenvoltura, se influencia pelo neocolonial e adota o protomodernismo de forma peculiar. Já os profissionais que formaram a ARENA são formados pela Universidade Mackenzie com uma clara influência do modernismo racionalista e com o uso de tecnologia construtiva de ponta, em seus edifícios é relevante o uso de revestimentos em pastilhas cromatizadas.

ESCRITÓRIO TÉCNICO LUIZ MUZI

Luiz Muzi nasceu em Jesi, Ancona, na Itália, em 1906. Como muitos imigrantes do período entre guerras, veio para o Brasil, onde se casou em 1937, teve dois filhos e se naturalizou brasileiro em 1951. Embora não haja muita informação precisa sobre o início de sua carreira no Escritório Técnico de sua propriedade, a família relata que ele não tinha formação superior, mas é provável que tenha chegado ao Brasil com algum curso de desenho na bagagem.

De sua trajetória, destaca-se a produção de um livro com seus projetos e desenhos intitulado "Arquitetura Prática Domus", que teve seis edições entre 1942 e 1957. Nesse livro, ele demonstra claramente seu apelo protomoderno em edifícios multifamiliares projetados nos anos 1940. O próprio autor legitimou essa publicação como sendo um álbum que reúne o resultado de vários anos de trabalho na arquitetura civil de São Paulo.

Muzi projetou edifícios emblemáticos na paisagem da orla Santista e Vicentina e enfatizou que houve um esforço para que não fossem cópias de edifícios já existentes. (Figuras 7, 8, 9, 10, 11 e 12) Possuía um escritório em São Paulo e uma filial no edifício projetado por Warchavchik no Centro Histórico de Santos. Como não podia assinar seus projetos, contratava os serviços de um engenheiro para cada aprovação. Luiz Muzi faleceu em 1966.

Figura 11 e 12 - Edifício Palmeiras, Santos, 1948. Foto: autora, 2023. Imagem de desenho da fachada em processo de construção junto a Prefeitura Municipal nº13.496/49

A produção de Muzi é bastante concentrada nas décadas de 1940 e 1950, com construções de edifícios multifamiliares, e em sua maioria na cidade de Santos entre eles Boreal, Elenizia, Umbelina Felix, Sideral, Universo, Planeta, Yramaia e Muzi. O apelo protomodernista se dá em função da racionalidade do desenho de seus projetos, porém com apelo a detalhes *art déco*, o embasamento, corpo e coroamento são bastante marcados em seus edifícios mais altos, e também se nota edifícios em curva na valorização das esquinas.

ARENA- ARQUITETURA, ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO

A Construtora ARENA foi criada por arquitetos e engenheiros e rapidamente se tornou a empresa dominante no mercado imobiliário da cidade de Santos. Capaz de incorporar, projetar e construir, a ARENA criou o mercado corporativo de negócios imobiliários na região.

Arquitetura Engenharia e Administração Ltda., a ARENA, sob a direção de Labate, Paulo Viriato Correia da Costa, Furegatti e Dâmaso Monteiro Esteves, inaugurou o sistema "Custo Exato". Este modelo de incorporação funcionava de maneira cooperativa, com operação direta entre os condôminos e os engenheiros, seguindo um regimento que permitia a compra de terrenos cedidos à construtora, que então projetava e construía os edifícios. Através desse sistema, a ARENA foi responsável pela construção de dezenas de exemplares icônicos na cidade de Santos.

Para os consumidores e interessados, a ARENA passou a editar um jornal com informações detalhadas sobre as obras e seus custos, fornecendo a transparência necessária. O ARENA Jornal, publicado mensalmente de fevereiro de 1963 a fevereiro de 1967, tornou-se um documento importante para o estudo da produção da construtora nos anos 1960. Um fator preponderante da ARENA era também a utilização de tecnologia de construção avançada, estruturas arrojadas em concreto armado sendo pioneira no uso de fundações de 50 metros.

A característica dessa arquitetura se consolidou com construções de grande porte, edifícios verticalizados com até 15 pavimentos que se tornaram marcos importantes da paisagem. A ARENA construiu edifícios multifamiliares, de uso misto e comerciais em toda a cidade.

Os exemplos a seguir demonstram a variedade dos programas arquitetônicos desafiadores que a ARENA criou. O edifício Holiday foi implantado em um terreno acidentado, e sua forma em curva foi a solução encontrada para não remover o grande rochedo existente no local (figuras 13 e 14). O complexo Universo Palace foi erguido no terreno de um antigo casarão eclético onde existiu o hotel Universo Palace. Com uma propaganda a nível nacional, o edifício possui uma implantação inusitada, além de apartamentos de até dois dormitórios, ampla área de comércio e serviços, e salão de festas. Esse empreendimento visava também atender o turismo como um marco para o futuro da cidade (figuras 15, 16).

Outro exemplo é o Edifício Aristocrata, com uma implantação em "L" em frente ao mar, favorecendo a visão da orla em todos os apartamentos. Este edifício, exclusivamente multifamiliar, possui amplos apartamentos em um bloco sob pilotis e térreo livre (imagens 17 e 18).

ORGULHOSAMENTE OFERTAMOS O APARTAMENTO QUE V.S. ALMEJAVA

Condomínio Edifício *Holiday*

Av. Presidente Wilson, 244
Josi Menino — SANTOS

TODOS OS APARTAMENTOS FRENTE AO MAR

"A MAIS ARROJADA CONCEPÇÃO ARQUITETÔNICA DE SANTOS"

- aptos. c/ sala-estudo, cozinha, banheiro, vestíbulo, sala de serviço, garagem e garagem
- amplo salão comunitário
- 3 elevadores de extração
- terreno de 100 m frente ao mar
- inclinação lateral artificializada para drenagem de águas pluviais

Cr\$ 921.000.00 com facilidades

VISITE O LOCAL — Planta de vendas com maquete e plantas ABERTO DIARIAMENTE

Construção — Fiscalização — Administração

ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONSTRUÇÕES de
LABATE, CORRÊA DA COSTA & FUREGATTI
e **DAMASO MONTERO ESTEVES**

Promoção de Vendas:
**JOSÉ DO VAL MORAES JÚNIOR e
IMRE DEUTSCH JÚNIOR**
Rua João Pessoa, 60 - 4.º andar - conj. 41,
42 e 43 - Tel.: 2-7973

Figura 13 e 14 - Edifício Holiday, Santos, 1960. Foto: Mario Rodrigues Jr. 2021. Propaganda em jornal local. Fonte: A Tribuna, 25/07/1961

Figura 15 e 16 - Edifício Universo Palace, Santos, 1968. Foto: Mario Rodrigues Jr., 2022. Propaganda em jornal.
Fonte: A Tribuna 23/03/1967

Figura 17 e 18 - Edifício Aristocrata, Santos, 1960. Foto: Mario Rodrigues Jr., 2022. Propaganda em jornal local.
Fonte: Jornal A Tribuna 23/12/1962

DESENREDO

A Construtora ARENA e o Escritório Técnico Luiz Muzi desempenharam papéis cruciais na consolidação da Arquitetura Moderna em Santos, moldando a paisagem urbana e

atendendo às demandas de um período de intenso crescimento econômico e urbano. A inovação técnica e o modelo de incorporação "Custo Exato" da ARENA demonstram a capacidade da empresa de responder às necessidades do mercado imobiliário, enquanto a transparência promovida pelo Jornal ARENA destacou seu compromisso com a comunicação clara e eficaz com os consumidores.

A contribuição da ARENA e de Luiz Muzi para a arquitetura de Santos é inestimável. Seus projetos não apenas refletem as tendências arquitetônicas da época, mas também adaptaram essas tendências ao contexto local, resultando em uma paisagem urbana única e inovadora. A preservação e o estudo desses exemplares são essenciais para compreender a evolução da arquitetura moderna no Brasil .

A avaliação e reflexão sobre essa produção, que apresenta o mesmo programa de necessidades, mas com feições diferentes, produzida durante o período de afirmação da arquitetura moderna brasileira, é relevante. Esse exame garante um juízo de valor contemporâneo quanto à preservação desses edifícios e o seu interesse para o ambiente urbano.

Bibliografia e Referências

ALVES, Jaqueline Fernández. **Arquitetura à Beira Mar Santos entre 1930 e 1970**. Dissertação de Mestrado. FAU/USP. São Paulo, 2000.

ARENA Jornal. fevereiro de 1963 a fevereiro de 1967. Santos.

CONDE, Luis Paulo; Nogueira, Mauro Neves; Almada, Mauro e Souza; Eleonora Figueiredo de. **Protomodernismo em Copacabana. Uma arquitetura que não está nos livros**. In Arquitetura revista nº03. FAU/UFRJ. Rio de Janeiro, 1985.

CORBIN, Alain. **O Território do Vazio. A Praia e o Imaginário Ocidental**. Cia das Letras. São Paulo, 1989.

FUÃO, Fernando Freitas. **O que é Protomodernismo, Protoracionalismo e o Art Déco?** Disponível em: <https://fernandofuao.blogspot.com/2012/10/o-que-e-o-protomodernismo.html> acesso em 28/04/2023

FUSCO, Renato de. **História de la Arquitectura Contemporánea**. Madrid. Hermann Blume, 1981

JORNAL ARENA, 1963 a 1967. Cópia xerografada.

GUERRA, Abilio. **A construção de um campo historiográfico**. Textos Fundamentais sobre História da Arquitetura Moderna Brasileira parte 1. Org. Abilio Guerra. Romano Guerra Editora. São Paulo, 2010.

_____. **A Esfinge Silenciosa**. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/01.001/3265>

LANNA, Ana Lúcia Duarte. **A Cidade Controlada: Santos 1970-1913**. Apostila. FAU/USP. São Paulo 1994.

MUZI, Luiz. **Arquitetura e Construções**. São Paulo, 2ª edição, 1947.

MARTINS, Carlos Alberto Ferreira. **Hay algo de irracional... Apuntes sobre la historiografia de la arquitectura brasileña.** Revista BLOCK.Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, nº04, diciembre, 1999.

NASLAVSKY, Guilah. **Estudo do Protoracionalismo no Recife.** 4º Premio Opera Prima. Disponível em : <https://revistaprojeto.com.br/acervo/4o-opera-prima-projeto-premiado-estudo-do-proto-racionalismo-no-recite/>

REVISTA ACROPOLE

REIS FILHO, Nestor Goulart. **São Paulo e outras Cidades. Produção Social e Degradação dos Espaços Urbanos.** Hucitec. São Paulo, 1994

SANTOS, Joaquim Ferreira dos. **Feliz 1958, o ano que não devia terminar.** Rio de Janeiro. Editora Record, 1997.

Periódicos Pesquisados

Biblioteca Nacional

<https://memoria.bn.gov.br/>

Folha de São Paulo

<https://acervo.folha.com.br/index.do>

O Estado de São Paulo

<https://www.estadao.com.br/acervo/>